

Bericht

Explorative Studie zum Aufbau eines Netzwerks redaktioneller Akteure im Bildungsbereich im Rahmen vom Projekt IT'sJOINTLY

für

edu-sharing.net e. V. –

Das Netzwerk für digitale Medien in der Bildung

Anbieter

mmb Institut – Gesellschaft für Medien- und Kompetenzforschung mbH

Folkwangstraße 1

45128 Essen

Deutschland

www.mmb-institut.de

Ansprechpersonen

Dr. Lutz Goertz goertz@mmb-institut.de

Katharina Hähn haehn@mmb-institut.de

Essen, 09.05.2025

Inhalt

Executive Summary.....	3
1 Einleitung.....	4
2 Methode.....	5
2.1 Vorbereitung, Durchführung und Codierung der Interviews.....	5
2.2 Zusammensetzung des Interview-Samples.....	6
3 Ergebnisse: Redaktionen und Redaktionsnetzwerke.....	6
3.1 Strukturelle und organisationsbezogene Merkmale von Redaktionen.....	7
3.1.1 Struktur in Abhängigkeit von Rahmenbedingungen.....	7
3.1.2 Klassifikation nach dem Grad der Formalisierung.....	8
3.2 Vorgehensweisen in der redaktionellen Arbeit.....	8
3.2.1 Einsatz digitaler Technologien mit Einfluss auf den Workflow.....	8
3.2.2 Typologie nach Workflow.....	9
3.2.3 Qualitätssicherende Maßnahmen.....	11
3.3 Erfahrung mit Kooperationen.....	12
3.4 Vorstellungen zu einem künftigen Netzwerk redaktioneller Akteure.....	13
3.4.1 Mehrwerte und mögliche Ziele eines Redaktionsnetzwerks.....	14
3.4.2 Aufbauorganisation des Netzwerks.....	15
3.4.3 Zielgruppen.....	16
3.4.4 Gelingensbedingungen und Herausforderungen.....	16
3.4.5 Finanzierung.....	18
3.4.6 Technikeinsatz.....	19
4 Empfehlungen.....	19
Literatur.....	21
Anlagen.....	21

Executive Summary

Ziel der vorliegenden Studie ist es, zentrale Voraussetzungen, Bedarfe und Gestaltungsoptionen für den Aufbau eines Netzwerks redaktioneller Akteure im Bildungsbereich zu untersuchen. Im Fokus stehen Organisation, Arbeitsweisen und Kooperationsformen von Akteuren, die Bildungsinhalte sammeln, kuratieren und öffentlich zugänglich machen.

Die empirische Grundlage bilden 17 leitfadengestützte Experteninterviews mit Vertretern aus unterschiedlichen Bildungssektoren (Schule, Hochschule, berufliche Bildung, Weiterbildung und Bibliothekswesen). Die qualitative Auswertung ermöglicht eine systematische Einordnung redaktioneller Strukturen und Prozesse.

Zentrale Ergebnisse

- Redaktionelle Akteure unterscheiden sich deutlich im Grad ihrer Formalisierung. Während einige überwiegend ehrenamtlich und flexibel organisiert sind, arbeiten andere als fest etablierte Einheiten mit klaren Rollen und gesicherter Finanzierung.
- In Bezug auf Arbeitsprozesse lassen sich drei idealtypische Workflows identifizieren: (1) Bereitstellung technischer Infrastrukturen ohne redaktionelle Prüfung, (2) kuratierende Sammlung und Aufbereitung bestehender Inhalte sowie (3) aktive, themenorientierte Content-Entwicklung mit Ansprache der Autor*innen.
- Die Qualitätssicherung variiert entsprechend stark – von nachgelagerter Moderation bis hin zu intensiver redaktioneller Prüfung und Begleitung.
- Kooperationen bestehen bereits, konzentrieren sich jedoch überwiegend auf informellen Austausch und sind häufig durch begrenzte Ressourcen eingeschränkt.

Perspektiven für ein Redaktionsnetzwerk

Die Idee eines übergreifenden Redaktionsnetzwerks wird von allen Befragten grundsätzlich befürwortet. Erwartete Mehrwerte liegen insbesondere in:

- dem strukturierten Erfahrungsaustausch,
- der Sichtbarmachung und Bündelung von Bildungsinhalten,
- sowie einer stärkeren gemeinsamen Interessenvertretung.

Als sinnvoll wird ein schrittweiser Aufbau angesehen: Zunächst sollte eine niedrighschwellige, flexible „Community of Practice“ etabliert werden. Erst in einer späteren Phase erscheint eine stärkere Formalisierung – etwa durch feste Strukturen oder eine institutionelle Trägerschaft – zielführend.

Zentrale Gelingensbedingungen sind ein klar erkennbarer Mehrwert für die Beteiligten, transparente Kommunikationsstrukturen sowie eine realistische Abstimmung von Zielen und verfügbaren Ressourcen.

Fazit

Die Ergebnisse zeigen ein hohes Potenzial für die Vernetzung redaktioneller Akteure im Bildungsbereich – bei gleichzeitig großer Heterogenität der Ausgangsbedingungen. Ein erfolgreiches Redaktionsnetzwerk sollte daher als offenes, adaptives System konzipiert werden, das schrittweise wächst und unterschiedliche Arbeitsweisen integriert.

Definition: Redaktionen / redaktionelle Akteure

Im Rahmen dieser Studie werden unter „Redaktionen“ oder „redaktionellen Akteuren“ Organisationen oder Personen verstanden, die Bildungsinhalte systematisch sammeln, kuratieren, aufbereiten und öffentlich zugänglich machen.

1 Einleitung

Das Projekt IT's JOINTLY hat sich zum Ziel gesetzt, den Aufbau eines bundesweiten Netzwerkes redaktioneller Akteure im Bildungsbereich zu initiieren. Die Zielgruppe der Redaktionsakteure umfasst Anbieter von kuratierten und qualitätsgesicherten Wissensinhalten sowohl der formalen als auch der non-formalen Bildung. Zu diesen Akteuren zählen unter anderem Bildungsserver, Medienzentren, Plattformbetreiber, Repositorien und Produzenten von Bildungsinhalten. IT's JOINTLY versteht sich dabei als Katalysator für die Entwicklung eines vernetzten, qualitätsorientierten Bildungsökosystems, das die Potenziale moderner Technologien voll ausschöpft.

Grundlage dieses Vorhabens ist ein detailliertes Konzept, das die Notwendigkeit, Machbarkeit und strategischen Optionen für die systematische Vernetzung redaktioneller Akteure im Bildungsbereich untersucht. Das Konzept des Redaktionsnetzwerks richtet sich gleichermaßen an Fachakteur*innen, politische Entscheidungsträger*innen sowie andere institutionelle Rahmensetzende und verfolgt das Ziel, zwischen den bestehenden Redaktionen den Diskurs zu fördern, Umsetzungsansätze weiterzuentwickeln und bestehende Initiativen miteinander zu verknüpfen.

Im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz adressiert das Konzept drängende gesellschaftliche Aufgaben und kann innovative Lösungsansätze bieten, die sicherstellen, dass IT-Systeme künftig sachlich korrekte und pädagogisch wertvolle Bildungsinhalte bereitstellen. Dabei wird der Begriff „Bildungsinhalte“ als technischer Sammelbegriff verwendet, der alle relevanten Datentypen eines digitalen Bildungsraums umfasst. Dazu zählen unter anderem:

- **Bildungsangebote (z. B. Kurse, Lernorte),**
- **Bildungsressourcen** (z. B. Lehr- und Lernmaterialien, Methoden, digitale Tools) und
- **andere Bildungsdatensätze** (z. B. Kompetenzraster, Lehrpläne, Metadaten).

Auf der Basis des von edu-sharing e. V. erstellten „Konzept A“ – einer Übersicht und Kommentierung ausgewählter redaktioneller Akteure in den unterschiedlichen Bildungssektoren – sollen diese nun nach ihren Prozesslogiken und Arbeitsstrukturen sowie Vorschlägen für ein künftiges Redaktionsnetzwerk gefragt werden.

- Gibt es über die im Konzept A genannten Redaktionen hinaus noch weitere Institutionen, die Bildungsinhalte sammeln, kuratieren und einer Öffentlichkeit zur Verfügung stellen?
- Wie sehen Aufbau und Arbeitsweisen dieser Redaktionen aus? Worauf gründen verschiedene Prozesslogiken?
- Inwieweit haben sich diese Redaktionen bereits mit anderen Redaktionen vernetzt und welchen Charakter haben diese Vernetzungen?
- Wie können sich die Redaktionen eine Zusammenarbeit auf der Ebene eines Redaktionsnetzwerks vorstellen?

Ziel dieser Erhebung ist das Generieren von Erkenntnissen zu den Prozesslogiken, die den Arbeitsprozess innerhalb von Redaktionen steuern, zu bisherigen Erfahrungen mit Kooperationen und zur Haltung redaktioneller Akteure gegenüber der Bildung eines bundesweiten Netzwerkes. Zur Gewinnung dieser Erkenntnisse hat das mmb Institut 17 dieser Redaktionen in qualitativen Leitfadeninterviews befragt und diese systematisch ausgewertet und hieraus Empfehlungen zum weiteren Vorgehen formuliert.

2 Methode

2.1 Vorbereitung, Durchführung und Codierung der Interviews

Bei der Interview-Akquise standen vor allem Akteure im Fokus, die bereits im Konzept A benannt wurden. Ein Kriterium der Auswahl war die Berücksichtigung verschiedener Bildungssektoren und Zielgruppen. Es wurden gezielt Redaktionen via personalisierter E-Mail oder telefonischer Kontaktaufnahme angesprochen. Teilweise fanden gezielte Nachrecherchen zu passenden Redaktionen und Redaktionsmitgliedern statt, welche die bestehende Auflistung in Konzept A ergänzen.

Im Februar und März 2025 sind insgesamt 17 leitfadengestützte Expert*inneninterviews (vgl. zum grundlegenden Ansatz Gläser & Laudel 2006; Liebold & Trinczek 2002; Meuser & Nagel 2009) zu internen Vorgehensweisen, Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit anderen Redaktionen sowie den jeweiligen Vorstellungen zu einer möglichen Konstitution eines Redaktionsnetzwerkes geführt worden.

Der Interviewleitfaden gliederte sich in verschiedene Themenblöcke. Ein Erkenntnisinteresse bezog sich auf strukturelle Merkmale der Redaktionen (u.a. inhaltliche Ausrichtung, Art und Form der gesammelten Materialien, Zahl der Redaktionsmitglieder, Organisationsform). Fragen zum Workflow in den Redaktionen erfassten z. B., ob die Materialien von der Redaktion initiiert werden oder bereits verfügbares Material gesammelt wird, weiterhin ob es bei der Kuratierung und Prüfung der Materialien im Team unterschiedliche Rollen gibt, welche Kriterien der Prüfung zugrunde liegen und worauf in der Redaktion besonderer Wert gelegt wird. Auch wurde eruiert, inwieweit es bereits Kontakte zu anderen Redaktionen gibt und auf welche Weise der Austausch erfolgt. Ein größerer Themenblock bezog sich auf die Vorstellungen der Interviewten zu einem künftigen Redaktionsnetzwerk.

Der Ansatz war explorativ. Bei den Interviews handelte es sich um Videokonferenzen mit einer Dauer von etwa 30 bis 55 Minuten. Die Gespräche wurden aufgezeichnet, anschließend transkribiert und inhaltsanalytisch ausgewertet. Die Analyse erfolgte gestützt von einer QDA-Software. Der entwickelte Code-Baum orientierte sich am Erkenntnisinteresse der Erhebung und ist im Analyseprozess sukzessive um induktive Codes und Subcodes erweitert worden. Aus Erkenntnissen zu einzelnen Codes sowie struktureller Zusammenhänge zwischen mehreren Codes und Subcodes wurden redaktionelle Akteure klassifiziert und typologisiert, um Redaktionen mit vergleichbaren Merkmalen systematisch zu erfassen.

2.2 Zusammensetzung des Interview-Samples

Das Interviewsample setzt sich aus 17 unterschiedlichen redaktionellen Akteuren (Einzelpersonen, Organisationen, Communities) zusammen, die Lern- und Bildungsressourcen für Zielgruppen unterschiedlicher Bildungssektoren erschließen, sammeln, kuratieren und/oder bereitstellen. Interviewpartner*innen waren Redaktionsangehörige in Leitungsfunktionen oder operativ an der Auswahl und Bereitstellung von Lerninhalten Arbeitende, an einzelnen Interviews nahmen zwei Redaktionsmitglieder teil.

Bei der Zusammensetzung des Samples wurde auf die Berücksichtigung verschiedener Bildungssektoren geachtet, so dass es sich aus Redaktionen der Bereiche Schule (4), Hochschule (7), Berufliche Bildung (3) und Life Long Learning (2) sowie dem Bibliothekswesen (1) zusammensetzt. Teilweise werden durch eine Redaktion auch mehrere Sektoren abgedeckt. Zielgruppen der bereitgestellten Wissensinhalte sind entweder Lernende (z. B. Schüler*innen, Studierende, Bevölkerung) oder Lehrende (z.B. Lehrer*innen, Dozent*innen, Ausbildungspersonal). Die Angebote sind von unterschiedlicher fachlicher Breite. So gibt es Redaktionen, die sich eher thematisch spezialisiert haben, z. B. auf bestimmte Berufsgruppen und Branchen oder bestimmte Schulfächer.

Die Gründung eines Großteiles der Redaktionen im Sample liegt nach dem Jahr 2000, vereinzelt entstanden sie aber auch bereits in den 1990er Jahren.

Die redaktionellen Akteure des Samples stellen insbesondere Vorlesungsaufzeichnungen, Lehrmaterial, wissenschaftliche Texte, Linksammlungen oder Wikis und Online-Handbücher bereit. Teilweise gibt es zusätzliche Angebote, wie Checklisten, Podcasts, Quizfragen oder Online-Lerneinheiten. Das Angebotsspektrum kann mehrere Materialarten umfassen. Zumeist handelt es sich bei den bereitgestellten Lerninhalten und Wissensmedien um OER. Es gibt Redaktionen, die jegliche kommerziellen Formate bei der Bereitstellung ablehnen, andere haben bestimmte Angebotsbereiche, z. B. ein Online-Training, das sie kostenpflichtig bereitstellen. Auch hier zeigt sich ein breites Spektrum bei der Ausrichtung der Redaktionen.

3 Ergebnisse: Redaktionen und Redaktionsnetzwerke

Die interviewten Redaktionen weisen sowohl strukturelle und organisatorische Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede auf. Im Folgenden werden prägnante Ausprägungen solcher Merkmale berichtet und eine Klassifikation vorgenommen, die auf Beschäftigungsmerkmalen und Finanzierungsmodellen fußt. Anschließend wird entlang von Vorgehensweisen bei der redaktionellen Arbeit eine Typologie redaktioneller Akteure entworfen.

3.1 Strukturelle und organisationsbezogene Merkmale von Redaktionen

Die Anzahl und Art der Eingebundenheit der Mitglieder der interviewten Redaktionen variiert stark. Es zeigt sich eine Vielfalt an Beschäftigungsformen– von projektbefristeten und unbefristeten Arbeitsverhältnissen über unentgeltlich tätige Redaktionsmitglieder, die in ihrer Freizeit Bildungsinhalte aufbereiten, bis hin zu redaktionsspezifischen Mischformen. Diese stehen insbesondere im Zusammenhang mit den jeweiligen Finanzierungsarten. Einige Redaktionen erhalten eine Projektförderung, andere sind als Regelangebote innerhalb ihrer Trägerstruktur verankert und vereinzelt gibt es keine Finanzierung durch Dritte. Sofern dies der Fall ist, erfolgt teilweise eine Finanzierung z. B. über geschaltete Werbung oder indem ausgewählte Angebotsbereiche, z. B. Online-Trainings, kostenpflichtig bereitgestellt werden. Andere Reaktionen wiederum lehnen jegliche kommerzielle Formate bei der Bereitstellung ab.

3.1.1 Struktur in Abhängigkeit von Rahmenbedingungen

Ein großer Teil der Redaktionen wurde im Rahmen von Förderprojekten gegründet und hat sich nach Projektende verstetigt oder plant dies nach der Projektlaufzeit zu tun. Die Intensität der Aufgabenwahrnehmung hängt dann von den noch verfügbaren Ressourcen ab. Die Pole hier liegen bei einer rein technischen Weiterexistenz als bloßer Wissensspeicher bis hin zur Integration in den Regelbetrieb einer Trägerorganisation, z. B. einer Hochschule, einer Bibliothek oder einer Landesinstitution. Auch die Redaktionen, die über die Einbindung in solche übergeordneten Organisationsstrukturen verstetigt worden sind, unterscheiden sich noch einmal darin, ob sie als eigenständiger Arbeitsbereich über eigene personelle und finanzielle Etats verfügen oder ob deren Redakteur*innen ihre Arbeit als zusätzliche Teilaufgabe neben vielen weiteren verrichten.

„Das heißt, da arbeiten auch Menschen exakt mit diesem Aufgabenprofil, die dann auch dafür zuständig sind, Materialien zu erstellen, Inhalte zu recherchieren und die dann zu veröffentlichen. Bei uns passiert das ja so nebenbei und [...] wir] haben dann Bildungsreferentinnen, die dann halt noch 10.000 andere Projekte machen.“ (IP 15)

Weiterhin sind im Sample redaktionelle Akteure von unterschiedlicher Größe vertreten. So besteht eine befragte Redaktion aus einer Einzelperson, in anderen gibt es Redaktionsteams mit einem Personal zwischen drei und mehr als zehn Personen. Die Anzahl der Mitwirkenden beeinflusst die redaktionelle Arbeitsteilung für die bestehenden Aufgaben. In kleineren Teams gibt es häufig nur eine grobe Aufteilung nach Arbeitsschwerpunkten, auch um auf Schwankungen in der Auslastung flexibel reagieren zu können.

„Was das Redaktionsteam angeht, sind wir uns immer wieder neu am Strukturieren. Also wir sind nicht ein großes Team, ein relativ kleines Team und schauen immer nach Bedarf, wie viel wir jetzt gerade auf dem Tisch haben, wo liegt der Fokus, wie können wir uns aufteilen. [...] Also wir haben so einzelne - kleine Aufteilungen und sonst schauen wir wirklich nach, wer hat wie viel Kapazität gerade und kann im Redaktionsteam ganz gut unterstützen.“ (IP 16)

Größere Redaktionen sind tendenziell stärker arbeitsteilig strukturiert, wobei die Aufgaben u.a. durch den Weg des Materialeingangs, die Art des Materials oder fachliche und nicht-fachliche Ausrichtungen bestimmt werden. Typische Arbeitsbereiche sind etwa Leitungs- und Vorstandspositionen, Administration oder Koordination, Support und Community-Pflege bzw. Ansprache von Ressourcenbereitstellenden, Akquise, Bearbeitung und Endabnahme von Material. Weiterhin kann es auch eigene Verantwortungsbereiche für Fächer oder Bildungsetappen geben.

Auch beschäftigten größere Redaktionen zum Teil eigenes Personal für die technische Betreuung und Fortentwicklung der Systeme. Häufig kommt es aber auch vor, dass Externe für technische Aufgaben (z. B. Hosting, Entwicklung, Technische Betreuung und Fortentwicklung) zuständig sind. Falls möglich, wird dann auf bestehende Strukturen von z.B. Trägerorganisationen zurückgegriffen. Es ist aber auch möglich, dass Dienstleister beauftragt werden.

3.1.2 Klassifikation nach dem Grad der Formalisierung

Redaktionelle Akteure lassen sich hinsichtlich ihrer Formalisierung klassifizieren. Dabei kann zwischen zwei idealtypischen Extremen unterschieden werden, zwischen denen es auch Mischformen gibt.

Gruppe 1: die „Ungebundenen“

Diese Redaktionen sind formal eigenständig und werden nicht durch Dritte finanziert. Hieraus ergibt sich, dass Mitglieder dieser Redaktion vor allem nebenberuflich und/oder unentgeltlich tätig sind und Aufgaben überwiegend aus intrinsischen Motiven heraus übernehmen. Die Aufgabenverteilung ist oft vage, so dass jede*r Beteiligte*r alle anfallenden Aufgaben übernehmen könnte.

Gruppe 2: die „Formalisierten“

Die Redaktion ist in eine bereits zuvor vorhandene Organisation integriert und die Redaktionsarbeit ist Teil des Regelbetriebs bzw. ist ein Aufgabenbereich dieser Organisation. Es besteht eine dauerhafte Finanzierung für eine festgelegte Anzahl von Mitgliedern dieser Redaktionen, d. h. personelle Kapazitäten und Finanzmittel sind etatisiert. Die Mitwirkenden haben oft feste Zuständigkeiten im Sinne von Positionen.

3.2 Vorgehensweisen in der redaktionellen Arbeit

Für den Eingang, die Auswahl und die Verarbeitung von Lernmaterial und Wissensinhalten haben sich in den einzelnen Redaktionen bestimmte Abläufe und Vorgehensweisen etabliert. Bei den Arbeitsprozessen zur Bewältigung dieser Kernaufgaben finden sich redaktionsübergreifende Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

3.2.1 Einsatz digitaler Technologien mit Einfluss auf den Workflow

Durch die webbasierte Form der Bereitstellung von Bildungsmedien haben alle Redaktionen einen eigenen Webauftritt und wenden technische Lösungen in ihrer Arbeit an. Häufig wird auf vorhandene Anwendungen zurückgegriffen, aber vereinzelt existieren auch eigens entwi-

ckelte Lösungen, z. B. Apps für Materialnutzende und -bereitstellende. Der Einsatz von Formen künstlicher Intelligenz wird in einem Teil der Redaktionen diskutiert und vereinzelt auch bereits getestet. Mögliche Einsatzfelder sind beispielsweise die Zusammenführung von Beständen verschiedener Standorte, die Generierung von Metadaten oder ein KI-basierter Chatbot, der als Recherchetool zur Erfassung des Materials dient. Die Arbeitsweise der Redaktionen steht dabei in einer Wechselwirkung mit den technischen Komponenten.

3.2.2 Typologie nach Workflow

Beim **Eingang und der Verarbeitung neuer Bildungsressourcen** finden sich bei den Interviewten teils grundlegend verschiedene Vorgehensweisen, die sich wie folgt systematisieren und zu einer Typologie (vgl. zum grundlegenden Ansatz z. B. Kelle & Kluge 2010) verdichten lassen. Entstanden sind drei Idealtypen.

Abbildung 1 Typ 1 Übernahme Material von Dritten

Typ 1: Sowohl die Autor*innen als auch die Zielgruppe sind Lehrende. Es erfolgt zumeist keine Prüfung des Materials, weil die Redaktionen entweder nur die technische Infrastruktur bereitstellen oder/und weil sie davon ausgehen, dass die Qualität und didaktische Eignung des Materials durch die Profession der Autor*innen gegeben ist. In einem kleineren Teil der Fälle ist aber eine Prüfung möglich (siehe Abbildung 1). Häufig genutzte technische Mittel sind Portale der Trägerorganisationen oder eigene Entwicklungen, wie z. B. Apps. Tendenziell ist es so, dass das Material, welches von Lehrenden für Lehrende erstellt und geteilt wird, auch von diesen selbst eingestellt wird, z. B. über einen eigenen Account. Redaktionen des ersten Typs können beiden Klassifikationsgruppen angehören. Dasselbe gilt auch für den folgenden Redaktionstyp 2.

Abbildung 2 Typ 2 Sammlung mit geringem Autor*innenkontakt

Typ 2 hat wenig oder keinen Kontakt zu den Ersteller*innen. Das Material wird recherchiert oder selbst erstellt, die Selbsterstellung geht in der Regel mit einer Vorab-Recherche einher. Eine inhaltliche Aufbereitung kann erfolgen, zum Teil werden die Originalquellen aber auch nur mit Metadaten verknüpft. Zumeist wird auf eine bestehende technische Lösung des organisationalen oder personellen Umfeldes zurückgegriffen.

Abbildung 3 Typ 3 Begleitung der Materialerstellung durch die Redaktion

Bei Typ 3 erfolgt eine themenzentrierte Arbeitsweise, d. h. es werden entweder wechselnde Schwerpunktthemen bevorzugt bearbeitet oder aber Material jeweils zu konkreten Einzelaspekten recherchiert. Teilweise gibt es einen Pool fester Autor*innen oder Kooperationspartner, die Material zuliefern. Die Redaktion ist hierbei intensiv an der Materialerstellung beteiligt und kann so von Beginn an zu Inhalt, Form, Lizenzierung etc. beraten. Alle Typ-3-Redaktionen des Samples gehören der Klassifikationsgruppe 2 an.

Bemerkenswert ist, dass einzelne Redaktionen vom Typ 3 bereits vor der Bereitstellung des Materials im Austausch mit Ersteller*innen sind und diese schon im Entstehungsprozess der Inhalte – teils intensiv – begleitet. Bei einer solchen Beratung geht es um Formate, Inhalte oder auch urheberrechtliche Fragen. Dies wird als qualitätssichernde und wertschätzende Serviceleistung betrachtet, für die zeitliche Ressourcen fest eingeplant sind. Da ein relevanter Teil der Kapazitäten für die Begleitung des Entstehungsprozesses genutzt wird, kann der Output dieser Redaktionen geringer als bei anderen Redaktionen ausfallen. Ein*e Interviewte*r legitimiert dieses Vorgehen mit dem Selbstverständnis der eigenen Redaktion als einem qualitätssichernden Publikationssystem.

Neben den drei Idealtypen bestehen auch Mischformen, wobei der Weg der Materialbeschaffung sich dann in der Regel nach der Art des Materials voneinander unterscheidet.

3.2.3 Qualitätssicherende Maßnahmen

Je nach Typ fallen auch die Maßnahmen zur **Sicherung der Qualität** des Materials unterschiedlich aus. Stärkere Sicherungsmaßnahmen aus Sicht der redaktionellen Akteure sind z. B. die Begleitung bei der Materialerstellung oder eine Sichtung jedes Inhaltes durch fachlich versierte Redakteur*innen vor der Bereitstellung (bei Typ 2 und 3). Bei anderen Redaktionen

(Typ 1) hingegen ist es möglich, dass Materialien ohne redaktionelle Sichtung hochgeladen werden, z. B. in einer App oder in einem Account. Hierbei handelt es sich insbesondere um Content zur Gestaltung von Lehrveranstaltungen und Unterricht, wobei den Ersteller*innen durch ihre beruflichen Professionen ein Vertrauensvorschuss in ihre didaktischen Fähigkeiten zugeschrieben wird. Eine Ex-post-Qualitätskontrolle findet aber dann statt, wenn Meldungen von Nutzenden zu konkretem Content erfolgen, z. B. in Fällen rassistischer oder diskriminierender Inhalte. Die interviewten Redaktionen bieten – insbesondere technischen – Support in unterschiedlicher Intensität und Form an.

Sofern Angebote vor dem Bereitstellen geprüft werden, geschieht dies anhand von **Kriterien** wie z. B. der Passung zur Ausrichtung der Redaktionsinhalte, der Form bzw. der didaktischen Aufbereitung, ggfls. zusätzlich die Einhaltung des Urheberrechts oder beispielsweise ein Verzicht auf Werbung und politische Propaganda.

Die Taxonomien, die im Falle einer Kategorisierung des bereitgestellten Materials erfolgen, sind nicht einheitlich. Teilweise sind diese an bereits bestehenden Klassifizierungen, wie z. B. WLO, OERSI oder die Norm-Datei, angelehnt oder übernommen, teilweise beziehen sich Metadaten-Angaben auf redaktionseigene Kategoriensysteme zu den Lernressourcen. Es finden sich auch Mischformen, z. B. wenn bestehende Taxonomien um redaktionsspezifische Metadaten erweitert werden.

Hierbei spielt die jeweilige Handlungsorientierung eine bedeutende Rolle, denn je nachdem, ob sich eine Redaktion auf die Bereitstellung der technischen Infrastruktur fokussiert, ob sie allgemein Content für einen Bildungsbereich sammelt und dabei keiner inhaltlichen Schwerpunktsetzung folgt oder ob sie Schwerpunktthemen setzt und Sammlungen speziell hierzu erstellt, ist eine andere Vorgehensweise notwendig.

Von turnusmäßigen Maßnahmen der Bestandssicherung hinsichtlich der Aktualität und Qualität wird kaum berichtet. Da hierzu keine Frage vorgesehen war, bedeutet das allerdings nicht unbedingt, dass es keine gibt.

3.3 Erfahrung mit Kooperationen

Anhand der Daten aus den Interviews lassen sich nur sehr begrenzt generalisierbare Aussagen dazu treffen, wie Kooperationen ausgestaltet sind und wovon dies abhängig ist.

Eine Anmerkung vorab: Einzelne Interviewte definieren auch eine Zusammenarbeit mit anderen Akteursgruppen, beispielsweise mit Er-/Bereitsteller*innen oder Abstimmungen im eigenen Projektverbund als Netzwerkarbeit, die allerdings nicht als Netzwerke im Sinne dieser Studie anzusehen sind. Im Folgenden wird hauptsächlich von Kooperationserfahrungen unter redaktionellen Akteur*innen berichtet.

Unabhängig von ihrer Klassifizierung oder Typologisierung stehen oder standen fast alle Interviewten bereits in Kontakt zu anderen Redaktionen. Teilweise gibt es auch personelle Überschneidungen, d. h. Personen sind in zwei oder mehreren Redaktionen (zeitgleich oder zeitversetzt) tätig und/oder in Netzwerken aktiv. Besonders intensiv pflegen die hochschulischen Redaktionen formelle und informelle Strukturen der Vernetzung untereinander. Besonders vielfältig und ausgeprägt ist die interviewte Redaktion aus dem Bibliothekswesen ver-

netzt. Die Zusammenarbeit findet mit Akteur*innen der Region, des Bundeslandes, des Bundesgebietes und international statt. Hierbei handelt es sich um weitere Redaktionen, aber auch um zivilgesellschaftliche und wissenschaftliche Akteur*innen.

Aufgabe und Schwerpunkt der bestehenden Netzwerke ist vor allem der Erfahrungsaustausch. Gerade bei ähnlich strukturierten Redaktionen ist es den Akteur*innen wichtig zu erfahren, was in anderen Redaktionen passiert und wie man arbeitet. Häufig geht es dabei um technische Themen (u. a. KI, Metadaten), aber auch um Arbeitsabläufe, Qualitätsverständnis, Transferkanäle und Erschließung von Inhalten.

Der **Mehrwert**, der Kooperationen übergreifend attestiert wird, erfährt zumeist durch die zur Verfügung stehenden Ressourcen für Netzwerkaktivitäten eine **Limitation**. Es lassen sich allerdings keine eindeutigen Bezüge zwischen der Finanzierungsart einer Redaktion und Vernetzungsaktivitäten erkennen. So sind auch die Kooperationsstrukturen der grundfinanzierten Redaktionen quantitativ und qualitativ sehr unterschiedlich. Es gibt Hinweise darauf, dass Redaktionen, die im Rahmen einer Projektförderung finanziert werden, stärker in Interaktion mit den Akteuren in ihrem Umfeld treten.

3.4 Vorstellungen zu einem künftigen Netzwerk redaktioneller Akteure

Ein Ausbau der Vernetzung mit anderen Redaktionen, bzw. der Aufbau eines Redaktionsnetzwerkes wird von allen interviewten redaktionellen Akteur*innen¹ begrüßt. Niemand verschließt sich grundsätzlich dieser Idee.

Neben einer allgemeinen Offenheit der einzelnen Redaktionen sprechen hierfür auch die bisherigen positiven Erfahrungen mit Kooperationen im Rahmen der redaktionellen Arbeit. Diese sind (siehe oben) zwar überwiegend durch Institutionen im gleichen Bildungssektor konstituiert (z.B. Hochschulen, die Vorlesungen aufzeichnen und zur Verfügung stellen), aber auch ein sektorübergreifendes Netzwerk ist vorstellbar.

Ein Teil der Befragten wurde allerdings mit der Idee zum Aufbau eines Redaktionsnetzwerkes zum ersten Mal konfrontiert. Bis dahin hatten sie sich über eine solche Struktur noch keine Gedanken gemacht. Dementsprechend wurden viele der im Folgenden beschriebenen Aspekte sehr spontan geäußert und bilden nicht unbedingt reflexiv erworbene Meinungen ab. Bei anderen wiederum waren diese Antworten „abrufbar“, weil sie bereits Erfahrungen mit übergeordneten Redaktionsstrukturen gemacht haben oder sogar an ersten darauf bezogenen Workshops vom edu-sharing e.V. beteiligt waren.

Hinsichtlich möglicher Ziele, Inhalte sowie Organisationsaufbau und -abläufen bestehen zum Teil unterschiedliche Vorstellungen und Präferenzen.

¹ Es ist nicht auszuschließen, dass sich dieses Muster durch die Sample-Zusammensetzung ergab. Redaktionen ohne Vernetzungsinteresse werden sich von einer Anfrage für ein Interview zu diesem Thema nicht angesprochen gefühlt haben.

3.4.1 Mehrwerte und mögliche Ziele eines Redaktionsnetzwerks

Ungestützt werden von den Befragten verschiedene mögliche Mehrwerte und Ziele eines solchen Netzwerks genannt. Viele Vorschläge knüpfen an die oben geschilderten Erfahrungen mit bestehenden Netzwerken an (siehe Abschnitt „Erfahrungen mit Kooperationen“).

Austausch & Inhalt: Am häufigsten wird der Wunsch nach einem Austausch mit Beteiligten anderer Redaktionen genannt, um sich neues Wissen zu erschließen, aber auch, um von anderen zu lernen. Leitfrage ist hierbei oft „Wie machen es die anderen?“. Man wünscht sich Lösungen – auch für die eigenen Probleme – und Good-Practice-Beispiele. Als Themen dieses Austauschs (und weiterer Aktivitäten) werden von vielen Befragten technische Aspekte genannt, allen voran der Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Weitere genannte Themen sind Arbeitsabläufe/Kuratierung, moralische Aspekte (auch hier im Zusammenhang mit KI), Finanzierung, urheberrechtliche Fragen oder auch der Zugang zu Bilddatenbanken.

Content-Pool: Seltener wird die Idee des Content-Sharing genannt. Man könnte die eigenen Inhalte in einem größeren Pool zur Verfügung stellen. Dies hätte den Vorteil eines „gemeinsamen Orts“, auf dem man die eigenen Bildungsinhalte weiter verbreiten kann. Man könnte auch zum Beispiel Fachredaktionen konstituieren, die diesen Content mit höherer Expertise pflegen. Es böte sich ferner die Chance, Bildungsressourcen verfügbar zu machen, die bestimmten Gruppen bisher verschlossen sind.

Allerdings wird diese Idee von verschiedenen Befragten gleich wieder eingeschränkt. So lehnen es beispielsweise einzelne Lehrende oder sogar ganze Hochschulen ab, dass ihr Content über den Kreis von Seminarteilnehmer*innen oder immatrikulierten Studierenden hinaus verbreitet wird. Hier steht der Wunsch nach Exklusivität und/oder die Einstellung zur Urheberschaft dem Ziel von offen verfügbaren Lernressourcen entgegen.

„Geht es um Austausch oder um Content? Geht es um Inhalte für eine Plattform? Ist vielleicht mit meiner jetzigen Rolle verbunden. Ein jüngerer würde mehr an Publikation denken. Bei mir: Plattformen habe ich, eine weitere...? Was habe ich davon? Da denke ich auch an Geld. Verbreitung ist nicht meine Währung.“ (IP 03)

Lobbyarbeit, Öffentlichkeit: „Gemeinsam sind wir stärker“ könnte das Motto für einen weiteren Teil der Befragten lauten. Sie sehen in einem Redaktionsnetzwerk die Möglichkeit, mit ihren Anliegen und ihren Inhalten mehr Gehör zu finden.

„Ich fände es spannend, wie sich unser Netzwerk nach AUßEN richtet. Das sollten wir tun und uns präsentieren. Mehr sichtbar sein, auch an den Bund herantreten, als politisches Tool.“ (IP 09)

Expert*innenpool: Eine weitere Idee eines Interviewpartners ist die Bildung eines Expert*innenpools mit Ansprechpartner*innen für bestimmte fachliche Fragen. Anders als ein bloßer Austausch „auf Augenhöhe“ hätte man mit dieser Lösung, die Möglichkeit, bei Bedarf auf die besondere Expertise einzelner Ansprechpartner*innen zu bauen. Dies ermöglicht eine gezielte Kontaktaufnahme, auch außerhalb der regulären Abläufe und gesetzten Themen im Netzwerk.

3.4.2 Aufbauorganisation des Netzwerks

Stellt man sich die Organisation eines solchen Netzwerks als Kontinuum vor, so wäre der eine Pol geprägt durch eine hohe Unverbindlichkeit der Organisation: Keine feste Struktur, Treffen zum Austausch in loser unregelmäßiger Abfolge. Der entgegengesetzte Pol sähe ein Netzwerk mit einer klaren Organisationsstruktur vor, evtl. sogar einer Geschäftsstelle mit festem Personal.

Unter dem Strich neigen die Befragten hier zum Modell einer größeren Unverbindlichkeit, zumindest am Anfang. Das Attribut „behutsam“, das in einem Interview für die Vorgehensweise geäußert wurde, mag hier eine Leitlinie sein. Genannt wird das Modell einer „Community of Practice“, die sich und ihre Ziele erst einmal finden muss und dabei auf die Beteiligten (mit ohnehin geringem Zeitbudget) keinen zu großen Druck ausübt. Es wird wiederkehrend ein ausgeglichenes Aufwand-Nutzen-Verhältnis als Gelingensbedingung genannt.

Wichtig ist einigen Befragten, dass sich das Netzwerk um bestimmte Personen gruppiert, die sich kümmern, die „den Hut aufhaben“. Ein*e Befragte*r bringt es wie folgt auf den Punkt:

„Ich bin ein Fan von etwas Offenem, finde es gut, wenn wir im kleinen Netzwerk starten, das muss sich auch wandeln können. Später festere Verantwortlichkeiten, z.B. Planung von Treffen. Hauptsache man weiß, wer das organisiert.“ (IP 09)

Demnach sollte sich mit der Zeit eine stärker formalisierte Organisationsstruktur herausbilden. „Je formeller, desto mehr kann man erreichen“, merkt ein*e Befragte*r an (IP 06). „Graswurzel geht nur bis zu einer bestimmten Schwelle“ (IP 12).

Vor allem Personen, die bereits Netzwerkarbeit betreiben, sehen die Notwendigkeit einer stärkeren Formalisierung, im Sinne eines festen Personenkreises, der für die Organisations- und Managementaufgaben zuständig ist. Die Erfahrung einiger Interviewter zeigt, dass es sich hierbei um eine anspruchsvolle und ressourcenintensive Rolle handelt, die am besten aus einer festen Anstellung heraus ausgefüllt werden kann.

„Aber aus meiner Netzwerkerfahrung, wir hatten halt zwei Vollzeit-Koordinationsstellen für das Netzwerk. Das funktioniert zum Teil, also mit einer Koordination wird es dann schon schwierig, wenn dann mal jemand krank ist oder anderweitig beschäftigt. Also ich glaube [...] dann braucht man schon da zwei Personen, die sich da auch eben drum kümmern und die dafür ganz klar dann eben auch zuständig sind, [...] das Wichtige ist, dass da eben Personen sind und dass da die entsprechende Zeit reinfließt. Das heißt, die müssen dafür irgendwie genügend Arbeitszeit haben. Und wie gesagt, bei uns waren es jetzt zwei Vollzeitstellen.“ (IP 06)

Dieser Hinweis auf feste Anstellungen für die Netzwerkorganisation impliziert, dass es hierfür ein Finanzierungsmodell geben muss (siehe unten). Unterhalb dieser Netzwerkmanagement-Ebene wird die weitere Organisation von den Interviewten jedoch hierarchiefrei und mit flexiblem Charakter gesehen.

Nur selten wird die Idee von gemeinsamen Förderprojekten oder Aufgaben geäußert, die eine inhaltliche Klammer in der Arbeit des Netzwerks bilden könnten. Ein Befragter berichtet von Erfahrungen innerhalb eines hochschulübergreifenden Netzwerks, die in einem gemeinsamen Projekt auch Inhalte wissenschaftlicher Arbeit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen präsentieren wollten. Diese Idee ist im Laufe der Zeit immer mehr zerfasert und das Projekt verlief schließlich im Sande.

Was die Regelmäßigkeit von Treffen betrifft, wird von einigen ein halbjährlicher Turnus für den allgemeinen Austausch vorgeschlagen, in themen- oder fachbezogenen Kleingruppen auch häufiger. Ein*e Befragte*r befürwortet anstelle von terminierten Treffen eher asynchrone Formen, z.B. Foren anstelle von Präsenztreffen. Ein Teil der Interviewten präferiert aufgrund der limitierten eigenen zeitlichen Kapazitäten virtuelle Austauschformate, vereinzelt auch am Wochenende.

Verschiedene Befragte weisen auf Möglichkeiten hin, bestehende Strukturen zu nutzen, beispielsweise Treffen am Rande von OER-Konferenzen oder die Nutzung technischer Möglichkeiten des Deutschen Forschungsnetzes (DFN).

Genannt werden auch mögliche „Vorbilder“ für eine solche Struktur, u.a. *Open Educational Resources Search Index (OERSI)*, ORCA NRW sowie der AMH e.V. (Arbeitsgemeinschaft der Medieneinrichtungen an Hochschulen e.V.). Von den Erfahrungen dort involvierter Akteure oder Einzelpersonen kann das geplante Netzwerk nach Auffassung der Interviewten profitieren.

3.4.3 Zielgruppen

Spezielle Zielgruppen unter den Redaktionen werden selten angesprochen. Oft denkt man zunächst einmal an die Redaktionen im eigenen Bildungssektor, also zum Beispiel in der Hochschulwelt, man ist aber auch offen für Kontakte mit anderen Bildungssektoren, wenn sich gemeinsame Interessen finden.

In zwei Fällen wird allerdings betont, dass man die Gruppe der Content verwertenden bzw. Institutionen mit primär kommerziellen Interessen lieber ausschließen möchte. Es wird die Gefahr gesehen, dass der leitende Gedanke der frei verfügbaren Open Educational Resources (OER) vieler Redaktionen nur noch eingeschränkt verfolgt werden könnte. In diesem Zusammenhang stellt sich die grundsätzliche Frage, ob beispielsweise Verlage auch als Redaktionen angesehen werden, da sie ja nicht vorhandenen Content sammeln, sondern Inhalte in Auftrag geben und begleiten.

3.4.4 Gelingensbedingungen und Herausforderungen

An diese Überlegungen knüpft die Frage an, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit ein Redaktionsnetzwerk erfolgreich arbeitet. Neben den bereits angesprochenen Aspekten wie Niedrigschwelligkeit und dem Vermeiden von Überforderung der Beteiligten werden als Grundbedingungen eine Offenheit des Systems für alle Institutionen und Themen sowie eine gewisse Flexibilität, also eine eher agile Arbeitsweise („Nicht lange am Konzept basteln, machen, ausprobieren!“, IP 11) genannt.

Genannt wird von fast allen Befragten der Begriff „Mehrwert“, wobei natürlich für jeden Netzwerkpartner dieser Mehrwert anders definiert werden kann (siehe die Zusammenstellung oben unter „Mehrwerte und mögliche Ziele eines Redaktionsnetzwerks“). Das jeweils verfügbare Zeitkontingent der Interviewten für eine solche Vernetzung verschärft z. T. die Notwendigkeit eines subjektiven Nutzens einer Beteiligung. Konsens ist, dass dieser Mehrwert für alle Partner frühzeitig deutlich werden muss. Mehrmals genannt wird die Formulierung von Zielen des Redaktionsnetzwerkes: *“Man braucht klare Ziele, wo die Beteiligten dahinterstehen.” (IP 09)*

Ein weiterer genannter Schlüsselbegriff für das Gelingen ist „Transparenz“. Dies betrifft nicht nur Vorgänge und Entwicklungen, sondern auch die Offenheit im Umgang miteinander. Wenn es Kritik gibt, sollte diese auch offen geäußert werden können. Solange die Möglichkeit zum Feedback besteht, kann das Redaktionsnetzwerk flexibel auf diese Kritik reagieren. Wichtig ist also ein wertschätzender Umgang „auf Augenhöhe“ miteinander, auch auf nicht-fachlicher Ebene. Ein*e Interviewpartner*in bringt dies so auf den Punkt:

„Ich finde auch, über diese Beziehungsarbeit kann das funktionieren. Also wenn die Mitglieder sich wertgeschätzt fühlen, wenn die Sachen in Präsenz stattfinden, mit einem bestimmten Rahmenprogramm, wo man dann halt auch sich denkt, okay, ja, eigentlich habe ich keine Zeit, aber dieses Netzwerk, also das Rahmenprogramm war immer super, weil da kann ich mich mit XY noch mal genauer zu Punkt A austauschen. Also dass man dadurch vielleicht Anreize schafft.“ (IP 15)

Dies trägt dazu bei, dass sich jeder redaktionelle Akteur mit seinen Möglichkeiten und Präferenzen gleichermaßen einbringen kann. Gerade in einer eher unverbindlichen Struktur mit freiwilliger Teilnahme, die sich die meisten Interviewten wünschen, ist dies eine Gelingensbedingung für die langfristige Zusammenarbeit. Ebenso verweisen Interviewte auf die Notwendigkeit zur Schaffung fester Zuständigkeiten für das Management der Netzwerkarbeit (siehe oben).

Mögliche Herausforderungen ließen sich auch dadurch identifizieren, wenn man das Ausbleiben der hier genannten Gelingensbedingungen betrachtet. Doch explizit werden folgende „Hürden“ genannt:

Viele Befragte sprechen begrenzte personelle Kapazitäten an. Da alle Akteur*innen von Redaktionen in bestehende berufliche Strukturen und Arbeitsabläufe eingebunden sind, sind zeitliche Ressourcen für z. B. das zusätzliche Engagement in einem übergeordneten Redaktionsnetzwerk stark limitiert. „Zusammenarbeit ist aufwendig, kostet Zeit“ (IP 12).

Ein weiterer Punkt, der von einigen Befragten geäußert wird, ist die Technologie (siehe hierzu auch Kapitel 3.4.6). Geht es um einen Content-Austausch, kann es sein, dass die Plattformen der einzelnen Redaktionen nicht miteinander harmonieren und mit einer Synchronisierung der Bildungsmaterialien ein hoher Aufwand verbunden ist.

Beide bisher genannten Hindernisse gehen Hand in Hand mit mangelnden finanziellen Ressourcen, was in diesem Zusammenhang durchaus auch explizit angesprochen wird (siehe hierzu auch Kapitel 3.4.5). Auch hinsichtlich des Netzwerkes führt die Knappheit an Ressourcen zu Skepsis bei Einzelnen. Insbesondere geht es dabei um die gegenwärtige Unklarheit der langfristigen Finanzierung eines Netzwerkes sowie eigene limitierte zeitliche Ressourcen, die möglicherweise nicht mit Ansprüchen der Netzwerkarbeit vereinbar sind und so zu einer Überforderung der redaktionellen Akteure führen könnten.

Interviewte, die jeglicher Kommerzialisierung von Bildungsmaterial ablehnend gegenüber stehen, sehen Konfliktpotenzial im Falle einer Einbindung gewinnorientierter Redaktionen in das Netzwerk. Mit einer weiteren Etablierung der OER-Kultur wäre das schlecht vereinbar.

Vor dem Hintergrund der starken Heterogenität redaktioneller Akteure wird die Herausbildung eines gemeinsamen Verständnisses von Begriffen, Themen und Ansprüchen teilweise als Herausforderung benannt. Dieses lässt sich am Beispiel der im Alltag verwendeten Bezeichnungen der Interviewten für die eigene Redaktion nachvollziehen. Es werden Begriffe

wie Repositorium, Portal, Lernplattform, Blog, Videoportal oder einfach Kürzel der Redaktionsnamen genutzt. Dies macht neben den unterschiedlichen Selbstverständnissen auch darauf aufmerksam, dass es Unterschiede bei der Art der Wissensinhalte und dem jeweiligen Fokus der Arbeit gibt. Mit dem Begriff „Redaktion“ identifizierte sich hingegen nur ein Teil der Gesprächspartner*innen sofort. Nur wenige finden sich vollständig in dieser Bezeichnung wieder, zum Teil auch als „Redaktionsteam“. Andere formulieren Redaktionsanteile in ihrer Arbeit z. B. durch Selbstbeschreibungen wie

„redaktionell betreutes Portal zum Einsatz digitaler Medien in der Hochschullehre“ (IP 2).

Vereinzelt bleibt der Redaktionsbegriff aus Sicht der Interviewten auch nach Erläuterung durch die Interviewenden weiterhin unpassend:

„Also Redaktion finde ich jetzt bei uns überhaupt nicht zutreffend, weil wir da gar nicht redaktionell arbeiten, sondern eine PLATTFORM bieten. Das ist quasi innerhalb unseres E-Learning-Arbeitsbereichs ein Aufgabenfeld.“ (IP 10)

3.4.5 Finanzierung

Aus den Erfahrungsberichten der Interviewten geht hervor, dass sich für das Management eines größeren Netzwerkes feste Zuständigkeiten bewährt haben. Auch werden für die Zusammenarbeit eine technische Grundausstattung und je nach gemeinsamer Aufgabe auch Zugänge für speziellere Anwendungen oder Ähnliches für alle Netzwerkpartner*innen benötigt. Hieran knüpft die Frage an, wie ein solches Netzwerk auch längerfristig finanziell getragen werden könnte.

Mitgliedsbeiträge: Von verschiedenen Befragten werden Mitgliedsbeiträge angesprochen, beispielsweise über die Mitgliedschaft in einem Trägerverein, zumal die Aufwände gerade in der Anfangsphase bei einem geringen Grad der Formalisierung noch nicht sehr hoch sind. Allerdings äußern die Ideengeber*innen auch gleich Bedenken. So ist es für eine Hochschule beispielsweise schwierig, Mittel für einen solchen (kleinen, aber kontinuierlichen) Betrag aufzubringen.

Fördermittel: Mehrere Befragte verweisen auf die Möglichkeit, Fördermittel von Bund oder Ländern zu beantragen, beispielsweise im Rahmen der OER-Strategie. Zwei Befragte geben in diesem Zusammenhang den Tipp, dass für eine solche Förderung konkrete Ziele formuliert werden müssen. Nur wenn man absehen kann, welche Kosten bei der Durchführung eines solchen Projekts entstehen, kann man diese Gelder beantragen. Dies bedeutet allerdings auch, dass dann der Verbindlichkeitscharakter des Netzwerkes höher sein muss als in einer möglichen, eher explorativen Findungsphase zu Beginn.

Ergänzende Vorschläge: Weiterhin haben die Interviewten Ideen, wie sich Aufwände verteilen lassen. Beispielsweise indem die Organisation und Durchführung regelmäßiger Veranstaltungen durch wechselnde Netzwerkpartner übernommen wird.

3.4.6 Technikeinsatz

Zur technischen Unterstützung des Netzwerks werden von den Befragten viele verschiedene Vorschläge geäußert, die sich überwiegend auf die Kommunikation innerhalb des Netzwerkes beziehen: Bei Videokonferenzen denken einzelne an Zoom, bei Messengern an Threema, Teams, Slack oder Nextcloud. Als Microblogging-Services für größere Gruppen kämen Mastodon oder Bluesky infrage, für den Aufbau einer Website Typo3, auch wenn hier Probleme mit der Usability erwartet werden. Zur Ablage und Kommunikation von Informationen wird ein internes Wiki vorgeschlagen. Mehrere Redaktionen verweisen auf die Möglichkeiten, die das System edu-sharing bietet. Schon die Vielfalt dieser Ideen zeigt, dass redaktionelle Akteure bevorzugt jene Tools vorschlagen, die ihnen selbst bereits vertraut sind. Eine Einigung auf gemeinsam akzeptierte Tools wird mit größeren Abstimmungsprozessen in der Anfangsphase einhergehen.

Hilfreich ist in diesem Zusammenhang der Hinweis, auf die Service-Angebote der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zurückzugreifen.

4 Empfehlungen

Angesichts der Tatsache, dass ein Teil der Befragten im Interview zum ersten Mal über ein Redaktionsnetzwerk nachgedacht hat, sind die geäußerten Ideen schon recht konkret. Es zeichnet sich ab, dass das Netzwerk zunächst in einer explorativen Phase einen sehr niedrigschwelligen und unverbindlichen Charakter haben sollte, damit man sich vorbehaltlos über Ziele und zu behandelnde Themen austauschen kann. Später, wenn die Ziele klarer (und trotzdem flexibel) sind, könnte die Formalisierung erhöht werden. Dies begünstigt beispielsweise mit politischen Forderungen nach außen zu treten oder auch gezielt Fördermittel einzuwerben.

Die Interviews zeigen auf, dass sich die Redaktionen aus sehr engagierten und zumeist innovationsorientierten Personen zusammensetzen. Dennoch gibt es sehr deutliche Unterschiede hinsichtlich der Ziele und Handlungsorientierungen, der Arbeitsweisen und Prioritäten und nicht zuletzt der personellen und finanziellen Ausstattung. Daher sind Überlegungen, wie ein Netzwerk aus solch verschiedenen Akteuren gestaltet werden könnte, sinnvoll und notwendig. Hierzu einige Empfehlungen:

1. Struktur und Formalisierungsgrad des geplanten Redaktionsnetzwerkes sollte sich an verschiedenen Entstehungsphasen orientieren. Zu Beginn bietet sich ein möglichst niedrigschwelliger Zugang und eine größtmögliche Offenheit für Themen und Kommunikationsformen an.
2. Ferner sollte frühzeitig im Rahmen des gegenseitigen Austauschs deutlich werden, worin der Mehrwert für die Beteiligten besteht.
3. In dieser Anfangsphase bietet sich ein Austausch zu übergreifenden Themen an, auf einem geteilten Interesse der Beteiligten beruhend. Die Verschiedenartigkeit der Redaktionen und deren Zielgruppen stellt somit keine Herausforderung dar. Bislang bestehen Kooperationen eher sektorenintern, so dass von einem sektorenübergreifenden Austausch ein hohes Potenzial für neue Synergien ausgeht.

4. Auch die Bezeichnung für die neue Struktur sollte in dieser frühen Konstituierungsphase so gewählt werden, dass sich alle Beteiligten darin wiederfinden können. Hintergrund ist, dass sich ein Teil der Interviewten mit der Bezeichnung „Redaktion“ nicht oder nur sehr indirekt identifiziert.
5. Zum Ende dieser Phase können die Ziele des Netzwerks formuliert werden. In diesem Zuge werden sich auch die gegenwärtigen inhaltlichen Schwerpunkte des Netzwerks herauskristallisieren, z. B. reiner Erfahrungsaustausch oder Lobbyarbeit für Open Educational Resources.
6. Gleichzeitig stehen hier auch Entscheidungen über die weitere Organisation und Kommunikation der Beteiligten an (Kommunikationsplattformen, regelmäßige Treffen, Bestandsaufnahme der Kompetenzen von beteiligten Institutionen und Akteur*innen, Rollenverteilung).
7. In der nächsten Phase können und sollten die Ziele weiter verfolgt werden, auch durch die Planung und Durchführung von Projekten. Ist zu diesem Zeitpunkt ein höherer Grad der Formalisierung gewünscht (z.B. Gründung eines Trägervereins oder Andocken an bestehende organisatorische Strukturen), ist auch die Einwerbung von Fördermitteln und/oder die Erhebung von Mitgliedsbeiträgen im Rahmen einer Vereinsstruktur möglich.
8. Das Netzwerk kann durch immer wieder neue Redaktionskonstellationen sowie aktuelle politische, gesellschaftliche oder technische Entwicklungen nicht als statisches Konstrukt verstanden werden, sondern unterliegt einer fortlaufenden Entwicklung. Um flexibel auf die verschiedenen Dynamiken reagieren zu können, kommt es der gesamten Arbeit des Redaktionsnetzwerkes daher entgegen, wenn die Offenheit für neue Ideen und Vorgehensweisen beibehalten wird.

Es ist durchaus realistisch, dass in den nächsten Jahren ein solches umfassendes Redaktionsnetzwerk entsteht. Es könnte den einzelnen Redaktionen Anregungen für die weitere eigene Professionalisierung sowie eine zusätzliche Motivation für ihre Arbeit bieten, bildungssektorübergreifend den Zugriff auf einen großen Pool von Lernressourcen ermöglichen und schließlich den Befürworter*innen offener Lernmaterialien eine starke Stimme verleihen.

Literatur

Gläser, J., Laudel, G. (2010): Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen. 4. Auflage, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.

edu-sharing NETWORK e.V. (Hg.) (2025): Redaktionen-Vernetzung in einem nationalen Bildungsnetzwerk. Konzeptteil A. [internes Dokument]

Kelle, U., Kluge, S. (2010): Vom Einzelfall zum Typus. Fallvergleich und Fallkontrastierung in der qualitativen Sozialforschung. 2., überarb. Auflage, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.

Liebold, R., Trinczek, R. (2002): Experteninterview. In: Kühl, S., Strodtholz, P. (Hrsg.): Methoden der Organisationsforschung. Ein Handbuch (pp.33-71). Reinbek bei Hamburg.

Meuser, M., Nagel, U. (2009). Das Experteninterview: Konzeptionelle Grundlagen und methodische Anlage. In S. Pickel, G. Pickel, H.-J. Lauth, & D. Jahn (Hrsg.), Methoden der vergleichenden Politik- und Sozialwissenschaft: Neue Entwicklungen und Anwendungen (pp. 465-479). VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.

Anlagen

Leitfragen für die Gespräche mit Redaktionen

Leitfragen für die Gespräche mit Redaktionen

Hintergrund: Der Verein edu-sharing.net setzt sich im Rahmen des BMBF-geförderten Projektes IT's JOINTLY unter anderem mit Fragen zu Redaktionen auseinander, also Personen, Institutionen und Communities, die Wissens- und Bildungsinhalte bereitstellen. Er möchte mehr darüber erfahren, wie diese arbeiten. In diesem Kontext führen wir, das [mmb Institut – Gesellschaft für Medien- und Kompetenzforschung mbH](http://mmb-institut.de), im Auftrag von edu-sharing.net eine qualitative Befragung von Redaktionen verschiedener Bildungsbereiche durch.

Inhalt Interview: Hierbei interessiert die aktuelle IST-Situation zum Aufbau und zum Vorgehen in einzelnen Redaktionen, aber auch Ihre Erfahrungen zur Zusammenarbeit mit anderen Redaktionen sowie Visionen dazu, wie ein solches Netzwerk perspektivisch aussehen und arbeiten könnte.

Insbesondere geht es also um solche Informationen, die zum Gelingen von vorgesehenen Aktivitäten zur Bildung von Redaktionsnetzwerken hilfreich sind.

Informationen zu der Redaktion

- Informationen zu der interviewten Redaktion (besteht seit..., Selbstbeschreibung, Entstehungskontext, ...)
- Welche Rolle übernehmen die Interviewpersonen in der Redaktion?

Redaktionsinterne Vorgänge

Wie wird bei der Erschließung, Sammlung, Kuratierung und Bereitstellung von Bildungsinhalten vorgegangen?

- Welche Aufgaben/Rollen sind wie verteilt?
- Wie wird vorgegangen? Worauf wird geachtet?
- Wo begleiten digitale Umgebungen/technologische Lösungen oder Hilfen?

Inwiefern sind die Arbeitsweisen anderer, die das Gleiche oder etwas Ähnliches machen, bekannt? Welche Gemeinsamkeiten/Unterschiede gibt es zu der Vorgehensweise der interviewten Redaktion?

Erfahrung mit Vernetzung

Welche Erfahrungen wurden mit einer Zusammenarbeit mit anderen, die das Gleiche oder etwas Ähnliches machen, bereits gemacht? Woran sind Personen beteiligt/engagiert?

- Wie sieht diese Zusammenarbeit aus?
- Welche Vorteile oder auch Herausforderungen wurden beobachtet/festgestellt?

Zukünftige Vernetzung

Was könnten/müssten die Aufgaben (und Verantwortlichkeiten) eines Netzwerkes/ Verbundes sein?

Welche Themen oder Probleme könnten/sollten angegangen werden?

Wie müsste ein Netzwerk aufgebaut sein/arbeiten, damit die Redaktion ein Teil davon werden wollte/könnte?

Was wären Gelingensbedingungen und Hürden für ein Netzwerk?

Wo sind (zusätzliche) technologische Lösungen zur Unterstützung sinnvoll? Welche (technische) Infrastruktur wäre grundsätzlich notwendig oder gewünscht, ggfls. auch KI?